

**Jornalismo feito por IA: ética, autoria e credibilidade jornalística no caso do
jornal *Em Questão***

***Journalism produced by AI: ethics, authorship, and journalistic credibility in the
case of the newspaper *Em Questão****

Rodrigo dos Santos Sbardelini¹
Francisco Rolfsen Belda²

Resumo

Este artigo analisa os impactos da inteligência artificial generativa no jornalismo a partir do caso do portal *Em Questão*, de Alegrete (RS), que declarou utilizar ferramentas como ChatGPT, Copilot e Gemini na produção de notícias. Partindo de revisão bibliográfica e experimento com prompts de reescrita jornalística, discute-se como a automação tensiona autoria, verificação, responsabilidade editorial e credibilidade pública. Os resultados mostram que os modelos podem falhar de maneiras distintas: um reproduzindo o texto sem alteração e outro reconfigurando o conteúdo com inserção de informações não verificadas. A pesquisa argumenta que a IA amplia a produtividade, mas, sem supervisão humana, fragiliza princípios centrais do jornalismo. Conclui-se que a incorporação dessas tecnologias exige transparência, mediação crítica e critérios claros de responsabilização para preservar a confiança pública e a legitimidade jornalística.

Palavras-chave: Jornalismo, inteligência artificial, autoria, credibilidade, desinformação.

Abstract

*This article analyzes the impacts of generative artificial intelligence on journalism through the case of the news portal *Em Questão*, from Alegrete (RS), which declared that it uses tools such as ChatGPT, Copilot, and Gemini in news production. Based on a bibliographic review and an experiment with journalistic rewriting prompts, it discusses how automation puts pressure on authorship, verification, editorial responsibility, and public credibility. The results show that the models can fail in different ways: one reproducing the text without changes and the other reconfiguring the content by inserting unverified information. The research argues that AI increases productivity, but without human supervision it weakens central principles of journalism. It concludes that the incorporation of these technologies requires transparency, critical mediation, and clear accountability criteria in order to preserve public trust and journalistic legitimacy.*

Keywords: Journalism, artificial intelligence, authorship, credibility, disinformation.

¹ Doutorando Bolsista CAPES do Programa de Pós-graduação *stricto sensu* em Mídia e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP; Mestre em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP Brasil.

E-mail: rodrigo.sbardelini@unesp.br | ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2134-2726>

² Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo – USP. Professor do Programa de Pós-graduação *stricto sensu* em Mídia e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP.

E-mail: francisco.belda@unesp.br | ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6350-7026>

Introdução

O avanço das inteligências artificiais generativas tem produzido transformações significativas nas práticas comunicacionais contemporâneas, com efeitos particularmente sensíveis no campo jornalístico. Ao automatizar tarefas como redação, síntese, reescrita e organização de conteúdos, essas tecnologias não apenas alteram fluxos produtivos, mas também tensionam dimensões centrais da atividade jornalística, como autoria, verificação, responsabilidade editorial e credibilidade pública. Nesse contexto, a incorporação da IA deixa de ser compreendida apenas como apoio instrumental às rotinas das redações e passa a configurar uma reordenação mais ampla das condições sociotécnicas de produção da notícia. Como observam Deuze e Beckett (2022), a emergência da IA no jornalismo exige mais do que adaptação operacional, demanda uma revisão crítica da cultura profissional, dos critérios editoriais e das formas de responsabilização que sustentam o valor público da informação. De modo convergente, Cruz e Santaella (2024) argumentam que a adoção dessas tecnologias precisa ser acompanhada de parâmetros éticos claros, capazes de assegurar que ganhos de eficiência não comprometam a exatidão, a integridade e a responsabilidade informacional.

Esse deslocamento torna-se especialmente visível em casos de automação declarada e extensiva, como o do jornal *Em Questão*, de Alegrete (RS), que afirmou utilizar ferramentas de inteligência artificial generativa como ChatGPT, Copilot e Gemini em sua produção cotidiana de notícias. Mais do que um exemplo isolado de inovação tecnológica, o caso explicita uma forma radical de reorganização do fazer jornalístico, na qual a mediação humana tende a ser reduzida e a autoria passa a ser distribuída entre operadores, plataformas, modelos e fluxos automatizados. Sua relevância analítica reside justamente em condensar, de forma empírica, dilemas que atravessam o jornalismo contemporâneo em escala mais ampla: a fragilização da supervisão editorial, o risco de alucinações factuais, a opacidade dos processos de produção e a instabilidade dos critérios de responsabilidade sobre o que é publicado. À luz desse cenário, este artigo analisa o caso do *Em Questão* como estudo de caso de automação jornalística extrema, com o objetivo de discutir suas implicações éticas, suas vulnerabilidades técnicas e seus efeitos sobre a credibilidade da prática

jornalística. Parte-se da hipótese de que, embora a inteligência artificial possa ampliar a produtividade e acelerar rotinas, sua utilização sem mediação crítica fragiliza dimensões constitutivas do jornalismo, especialmente aquelas associadas à verificação, ao julgamento humano qualificado e à responsabilidade editorial. Metodologicamente, o trabalho articula revisão bibliográfica, análise do caso reportado e observação exploratória do comportamento de ferramentas generativas diante de comandos de reescrita jornalística. Com isso, busca-se contribuir para o debate sobre jornalismo e IA a partir de uma perspectiva que articula dimensões técnicas, discursivas e éticas, compreendendo a automação não apenas como inovação produtiva, mas como processo de reconfiguração dos regimes de confiança que sustentam a circulação pública da notícia.

Jornalismo, IA e mediação sociotécnica

Quando discutimos a incorporação de sistemas de inteligência artificial generativa ao jornalismo, precisamos compreender esse movimento como a transformação do ambiente de produção como um todo, desde a circulação até a validação da informação. Deuze e Beckett (2022) destacam que a IA reconfigura não apenas os fluxos operacionais das redações, mas os próprios critérios de responsabilidade editorial e identidade profissional do jornalista. Nesse sentido, a automação jornalística não representa uma ruptura abrupta com o passado, mas segue uma tendência de plataformização das redações; ou seja, a pressão por velocidade, redução de custos e competição por atenção resultam em um ecossistema marcado por métricas de engajamento em detrimento da credibilidade informacional muitas vezes.

E o que isso quer dizer na prática? O jornalismo contemporâneo encontra-se em uma encruzilhada estrutural. Impulsionado por avanços tecnológicos acelerados, esse ecossistema midiático lida com o paradoxo de ter à disposição ferramentas cada vez mais poderosas para a produção de conteúdo, ao mesmo tempo em que enfrenta crises sistêmicas de desinformação, erosão da confiança pública e pressões temporais que fragilizam os próprios fundamentos da prática jornalística (Camargo, 2025).

O impacto da aceleração e da automação nas redações

A era digital impôs ao jornalismo a lógica imperativa do tempo real. A pressão constante por velocidade na publicação e a competição entre plataformas têm comprometido etapas fundamentais de apuração e checagem de fatos, resultando frequentemente em conteúdos simplificados ou imprecisos.

Como resposta a esses gargalos produtivos, as redações têm recorrido à Inteligência Artificial e à automação. Kevin-Alerechi et al. (2025) documentam que ferramentas baseadas em processamento de linguagem natural permitem escalar a produção, cobrir novos nichos e realizar tarefas exaustivas de coleta e organização de dados, liberando jornalistas para o trabalho investigativo e analítico mais profundo. Mas por outro lado, a adoção dessas ferramentas também levanta seus dilemas: o próprio jargão do “jornalismo robô” tem sido criticado por evocar medos de substituição profissional, enquanto especialistas demandam análise sociológica de como os jornalistas interagem com essas inovações, com ênfase em modelos *human-in-the-loop* que preservem a supervisão editorial humana (Kevin-Alerechi et al., 2025).

Ao automatizar tarefas como redação, síntese, reescrita, classificação e até sugestão de enquadramentos, esses sistemas alteram não apenas a rotina operacional das redações, mas também os modos pelos quais o trabalho jornalístico é distribuído, supervisionado e legitimado. Isso quer dizer que a automação não representa um fenômeno externo ao jornalismo, mas um processo que se insere em dinâmicas já presentes no ambiente midiático contemporâneo, como a aceleração produtiva, a racionalização do trabalho e a pressão por visibilidade em ecossistemas digitais orientados por desempenho. Como observa Diakopoulos (2019), a automação no jornalismo não elimina a agência humana, mas a reconfigura, produzindo novos arranjos híbridos entre valores editoriais e sistemas algorítmicos.

Então, podemos dizer que estamos diante de uma transformação que recoloca em debate os fundamentos éticos e institucionais da atividade jornalística como os critérios de autoria, mediação e integridade que historicamente sustentam a legitimidade da imprensa. Cruz e Santaella (2024) observam que a adoção de

tecnologias generativas nas redações demanda uma análise criteriosa sobre o modo em como elas são aplicadas, de forma a assegurar que a eficiência e a personalização não comprometam a exatidão, a neutralidade e a integridade do material divulgado (Cruz & Santaella, 2024). O que está em jogo, portanto, não é apenas o quanto a IA pode acelerar o processo noticioso, mas em que medida sua incorporação preserva (ou fragiliza) as dimensões que tornam o jornalismo uma prática socialmente responsável.

Essa perspectiva é importante porque impede que a inteligência artificial seja tratada de forma simplista, seja como solução inevitável para os problemas do setor, seja como ameaça absoluta à profissão. Em vez disso, o que está em jogo é a reorganização das mediações sociotécnicas que sustentam o jornalismo enquanto prática institucional. Como defendem Deuze e Beckett (2022), a presença crescente da IA nas redações exige mais do que adaptação instrumental; ela demanda uma revisão crítica da cultura profissional, da alfabetização tecnológica e dos critérios que orientam a produção noticiosa. A discussão não diz respeito apenas ao uso de máquinas para executar tarefas antes realizadas por jornalistas, mas às condições sob as quais essas tarefas continuam (ou deixam de continuar), subordinadas a princípios como verificação, contextualização e responsabilidade pública.

Até porque, se textos podem ser produzidos por modelos estatísticos com aparência de naturalidade linguística, então a especificidade da atividade jornalística já não pode ser reduzida à redação em si, mas precisa ser recolocada no plano da mediação crítica, da curadoria e da atribuição de sentido aos acontecimentos. É justamente nesse ponto que a noção de mediação sociotécnica se torna central para este artigo. O jornalismo não opera apenas como fluxo de produção textual, mas como prática de seleção, hierarquização, enquadramento e certificação pública do mundo social. Mesmo em contextos altamente digitalizados, a legitimidade da notícia continua dependendo de instâncias de responsabilização editorial capazes de responder pela veracidade, pela forma e pelos efeitos daquilo que é publicado. A presença da IA, portanto, não substitui automaticamente essas mediações; ao contrário, torna ainda mais necessário explicitar quem decide, quem supervisiona e quem responde pelo conteúdo final. Quando tais camadas de mediação se tornam opacas ou reduzidas, o

risco não é apenas técnico, mas institucional: o enfraquecimento dos critérios que sustentam a confiança pública no jornalismo.

Percepção do público e a preservação da objetividade

O uso da IA levanta a questão de como o público pode vir a perceber o jornalismo automatizado. Thomson et al. (2025) demonstram, com base em estudo qualitativo conduzido em múltiplos países, que as audiências tendem a aceitar a IA atuando nos “bastidores”, como para gerar ideias, brainstorming ou melhorar textos, mas rejeitam fortemente seu uso na criação de conteúdo final, especialmente imagens fotorrealistas ou edição pesada de vídeos, por temor à desonestidade visual e à perda da responsabilidade humana. Os resultados indicam que a aceitação da IA pelas audiências aumenta quando há transparência sobre seu uso, supervisão humana declarada e respeito à privacidade, o que revela que o público valoriza a intencionalidade humana na mediação da verdade jornalística (Thomson et al., 2025). No mesmo sentido, os próprios jornalistas vivem tensões na hora de definir seu papel social entre a objetividade tradicional e o engajamento com pautas [*advocacy*]. Na cobertura de soluções climáticas, por exemplo, embora haja consenso científico sobre a crise global, os jornalistas resistem a adotar um papel puramente ativista para não comprometerem sua credibilidade. Eles têm reativado e adaptado a chamada *balance norm*, ou o que poderíamos traduzir livremente como a “norma do equilíbrio”, garantindo uma representação plural das soluções para que o público forme suas próprias conclusões ancoradas na ciência. Essa tensão entre objetividade e engajamento evidencia que a questão da credibilidade jornalística não pode ser dissociada das escolhas editoriais sobre como apresentar a realidade ao público.

Algoritmos platformizados, desinformação e vieses

Essas tentativas jornalísticas de promover um debate equilibrado esbarram em um ecossistema digital atravessado pelas lógicas das grandes plataformas de tecnologia. Como argumenta Amaral (2025), as plataformas sociais operam por meio de

algoritmos orientados para o engajamento emocional, favorecendo sistematicamente conteúdos populistas, sensacionalistas e desinformativos. Além da polarização, esses algoritmos refletem e amplificam preconceitos históricos, marginalizando vozes dissidentes, sobretudo de populações racializadas e de mulheres negras, ao perpetuar estereótipos enraizados nas bases de dados com que foram treinados (Noble, 2018; Benjamin, 2019, apud Amaral, 2025).

Wardle e Derakhshan (2017) nomeiam esse fenômeno de desordem informacional, caracterizado pela coexistência e circulação interconectada de diferentes formas de conteúdo problemático, a informação falsa, a desinformação e a informação maliciosa. Essa tipologia revela que a desordem informacional não pode ser compreendida apenas a partir do critério da veracidade dos conteúdos, mas sobretudo a partir da análise de suas intenções e impactos. No contexto das plataformas digitais, como elabora Camargo (2025), essa arquitetura transforma a incerteza epistêmica em modelo de negócios, criando uma concorrência assimétrica entre o jornalismo profissional, que demanda tempo e rigor metodológico, e a produção automatizada de conteúdos enganosos.

Agravando esse cenário, pesquisas evidenciam um déficit generalizado de letramento midiático nas populações digitais. Notley et al. (2025) indicam que muitos usuários superestimam sua capacidade de identificar desinformação e verificar fatos online, tornando-se vulneráveis à manipulação emocional promovida por robôs sociais [*bots*] e propensos a se encapsularem em bolhas de filtro que isolam e reforçam perspectivas extremistas. Esse cenário é agravado pela constatação de que a arquitetura das plataformas, como mencionado anteriormente, ao premiar o engajamento em detrimento da verificabilidade, cria um ambiente estruturalmente favorável à circulação de conteúdos falsos (Wardle & Derakhshan, 2017, apud Camargo, 2025). A IA generativa, nesse contexto, não chega como solução externa a um problema pré-existente, ela é incorporada como resposta adaptativa a uma lógica de desempenho que já havia reconfigurado as redações antes mesmo de sua chegada.

O caso Em Questão: automação, alucinação e crise de credibilidade

Se nas sessões anteriores construímos o quadro teórico que enquadra as tensões estruturais entre IA e jornalismo, esta seção desce ao plano empírico: o caso do portal Em Questão, veículo jornalístico de Alegrete (RS) que declarou, em uma entrevista à revista Piauí (Aníbal, 2025), utilizar ferramentas de inteligência artificial generativa para produzir suas matérias. Esse caso configura um laboratório involuntário das disputas que perpassam o jornalismo contemporâneo, pois explicita, de maneira concentrada e observável, as implicações concretas da automação extrema sobre a autoria, a verificação e a credibilidade jornalística. A análise que se segue parte de um experimento empírico controlado, articulado às dimensões éticas e institucionais discutidas ao longo do referencial teórico.

Contextualização do caso e procedimentos metodológicos

O portal Em Questão é um veículo de jornalismo local sediado em Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul, com presença ativa nas redes sociais em especial no Facebook, onde soma aproximadamente 54 mil seguidores. O veículo se tornou objeto de atenção acadêmica ao declarar publicamente o uso de inteligência artificial generativa na produção de seu conteúdo editorial, sem que fossem explicitados critérios de supervisão humana específicos, protocolos de checagem ou balizas editoriais sobre os limites do uso automatizado. Essa declaração, associada às características observáveis dos textos publicados, configura um caso paradigmático de automação jornalística extrema, aquela em que a mediação humana é mínima ou opaca. Para examinar empiricamente as implicações desse modelo, o estudo conduziu um experimento controlado: a mesma notícia jornalística publicada pelo veículo foi submetida a dois modelos de inteligência artificial generativa: ChatGPT (OpenAI) e Gemini (Google), por meio de um prompt propositalmente genérico “reescreva o texto abaixo e melhore”. Texto original submetido às IAs:

Prisão por posse irregular de armas em ação conjunta no interior de Alegrete

Na manhã desta quinta-feira, uma operação conjunta entre a 2ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB) e a Brigada Militar resultou na prisão de um homem de 57 anos por posse irregular de arma de fogo na zona rural de Alegrete. O cumprimento de um mandado de

busca e apreensão levou à descoberta de um verdadeiro arsenal: quatro revólveres, duas espingardas, quatro rifles e uma grande quantidade de munições foram apreendidos pelos agentes. A ação contou com a presença do delegado titular da 2ª DECRAB, Jair Francisco dos Anjos, e do comandante da Brigada Militar em Alegrete, capitão Gilmar Resta Lančanova. O suspeito foi conduzido para registro da ocorrência e demais providências legais, tendo seus direitos assegurados durante o procedimento. A operação reforça o trabalho integrado das forças de segurança na repressão a crimes rurais e no combate à circulação ilegal de armas na região. (“Prisão por posse irregular de armas em ação conjunta no interior de Alegrete,” 2026).

A escolha deliberada de um comando amplo, sem direcionamento sobre fidelidade factual, estilo editorial ou limites de reescrita, visou observar como cada sistema reage diante de uma instrução típica do uso cotidiano não especializado. As versões produzidas pelos dois modelos foram comparadas entre si e cotejadas com o texto original, buscando identificar alterações de forma, conteúdo e enquadramento.

A notícia selecionada para o experimento foi uma reportagem policial publicada pelo Em Questão, categoria editorial predominante no veículo, o que também é indicativo das escolhas de pauta características do jornalismo local de menor custo operacional. Além do experimento, a análise incorpora elementos de análise documental das práticas editoriais observáveis no portal, cotejadas com as dimensões teóricas levantadas na seção anterior, em especial as questões de autoria, responsabilidade editorial e credibilidade sistematizadas por Carlson (2017), Cruz e Santaella (2024) e Deuze e Beckett (2022).

Primeiro submetemos o texto para o ChatGPT (OpenAI), e obtivemos o seguinte resultado:

Uma ação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira pela 2ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB) e pela Brigada Militar resultou na prisão de um homem de 57 anos por posse irregular de armas de fogo na zona rural de Alegrete.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram um arsenal composto por quatro revólveres, duas espingardas, quatro rifles e uma expressiva quantidade de munições, todo o material apreendido no local.

A operação contou com a participação do delegado titular da 2ª DECRAB, Jair Francisco dos Anjos, e do comandante da Brigada Militar em Alegrete, capitão Gilmar Resta Lančanova. Após a ação, o suspeito foi encaminhado para o registro da ocorrência e demais procedimentos legais, com todos os seus direitos garantidos.

A ofensiva reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate aos crimes rurais e à circulação ilegal de armas no interior do município e da região. (OpenAI, 2026).

Um dos resultados mais reveladores do experimento diz respeito precisamente à ausência de transformação. Submetido ao mesmo prompt genérico (“reescreva o texto abaixo e melhore”), o ChatGPT devolveu o texto original sem qualquer alteração detectável, reproduzindo-o integralmente, incluindo estrutura, léxico e pontuação. Esse comportamento, à primeira vista neutro, é analiticamente significativo por duas razões complementares. Primeira: ele indica que, diante de um texto já redigido em linguagem jornalística convencional, o modelo avaliou que não havia o que “melhorar”, o que revela que o sistema opera por padrão de adequação estilística, não por critério editorial substantivo. Segunda, e mais relevante para a discussão em tela, se o modelo simplesmente reproduz o texto de entrada sem sinalizar essa identidade ao usuário, o resultado pode ser confundido com uma reescrita original e independente, criando uma aparência de autoria que não existe. Em contextos de automação jornalística declarada, como o do portal *Em Questão*, essa opacidade é problemática: o leitor recebe um conteúdo que pode ter sido gerado por IA, ou pode ser uma cópia direta de outro veículo processada por IA, sem que qualquer dessas mediações seja visível. A reprodução literal, portanto, não é ausência de risco, mas é, ela mesma, uma forma de risco editorial, pois dissolve a rastreabilidade da autoria e simula uma originalidade que o processo não produziu. O mesmo texto foi submetido ao Gemini, com o mesmo *prompt* simples “reescreva o texto abaixo e melhore”. Entretanto, no caso do Gemini, ele gerou 3 opções de novos textos com abordagens narrativas distintas:

Aqui estão três opções de reescrita, adaptadas para diferentes contextos (jornalístico, direto ou institucional), mantendo a clareza e o profissionalismo:

Opção 1: Jornalismo Ágil (Ideal para portais de notícias)

Operação conjunta apreende arsenal e prende homem em Alegrete

Uma ação integrada entre a 2ª DECRAB e a Brigada Militar desarticulou um ponto de armazenamento de armas na zona rural de Alegrete, na manhã desta quinta-feira. A operação, coordenada pelo delegado Jair Francisco dos Anjos e pelo capitão Gilmar Resta Lančanova, resultou na prisão em flagrante de um homem de 57 anos.

Durante o cumprimento do mandado de busca, os agentes localizaram um arsenal composto por quatro revólveres, duas espingardas e quatro rifles, além de farta

munição. O suspeito foi conduzido à delegacia para os trâmites legais, garantindo-se seus direitos constitucionais. A investida faz parte da estratégia de repressão aos crimes rurais e ao porte ilegal de armas na fronteira oeste.

Opção 2: Texto Direto e Impactante (Focado nos resultados)

Forças de Segurança retiraram 10 armas de circulação na zona rural de Alegrete. Na manhã desta quinta-feira, uma força-tarefa composta pela 2ª DECRAB e pela Brigada Militar prendeu um indivíduo de 57 anos por posse irregular de arma de fogo. A diligência ocorreu no interior de Alegrete e teve como saldo a apreensão de:

- 04 revólveres;
- 04 rifles;
- 02 espingardas;
- Grande quantidade de munição.

A operação foi acompanhada de perto pelas lideranças das duas instituições e reforça o compromisso do Estado no combate ao abigeato e à criminalidade no campo.

Opção 3: Tom Institucional (Focado na cooperação entre órgãos)

2ª DECRAB e Brigada Militar realizam importante apreensão de armas no interior do município

Em mais uma etapa do trabalho integrado de combate aos crimes rurais, a Polícia Civil (via 2ª DECRAB) e a Brigada Militar executaram, nesta quinta-feira, um mandado de busca e apreensão que culminou na retirada de dez armas de fogo de circulação.

O alvo da operação, um homem de 57 anos, foi detido em sua propriedade na zona rural de Alegrete. Sob o comando do delegado Jair Francisco dos Anjos e do capitão Gilmar Resta Lançanova, a ação transcorreu dentro da legalidade, com a devida custódia e registro da ocorrência. A operação reitera a eficácia da união de esforços para garantir a segurança dos produtores rurais da região. (Google, 2026).

O comportamento do Gemini diante do mesmo *prompt* revela uma lógica radicalmente distinta e igualmente problemática a partir de uma perspectiva jornalística. Em vez de reproduzir o texto, o modelo produziu três versões com “pegadas narrativas distintas”, classificadas por ele próprio segundo critérios editoriais nominando-os como *Jornalismo Ágil*, *Texto Direto e Impactante* e *Tom Institucional*, que o sistema aplicou autonomamente, sem que o operador os houvesse solicitado. Esse comportamento revela que o Gemini não apenas reescreveu o conteúdo, mas realizou escolhas de enquadramento, hierarquização e ênfase que, no jornalismo profissional, constituem decisões editoriais substantivas. Mais do que variações estilísticas, as três versões produzem fatos distintos: a opção 2, por exemplo, totaliza as armas apreendidas em dez unidades no próprio título

“Forças de Segurança retiram 10 armas de circulação”, apresentando como dado objetivo uma soma que não constava do texto original e que exigiria verificação independente para ser publicada como afirmação factual. Além disso, a opção 1 introduz a expressão “ponto de armazenamento de armas” para descrever a propriedade rural do suspeito, uma qualificação que vai além do que o relato policial original sustentava e que, em contextos jurídicos, carrega conotações distintas das de uma simples residência com armas irregulares. Esse conjunto de transformações ilustra com precisão o que Sabino, Colombo e Varela (2024) descrevem como a incapacidade dos sistemas de IA em distinguir entre o que os dados permitem afirmar e o que parece plausível dado o contexto: o modelo opera por coerência interna e adequação estilística, não por fidelidade ao acontecimento verificado. Em termos de autoria, o resultado é também revelador, afinal, o Gemini assume explicitamente um papel editorial ao categorizar suas próprias saídas em gêneros jornalísticos, funcionando como se fosse o redator-chefe que decide o perfil de cada versão, uma função que, requer responsabilidade institucional e não pode ser delegada a um sistema que não responde publicamente por suas escolhas.

Assim, ao compararmos os resultados do ChatGPT e do Gemini entendemos que os riscos da automação jornalística, tendo como exemplo o ChatGPT falhando por excesso de passividade, ao reproduzir o texto original sem alteração praticamente, simulando uma reescrita que não ocorreu e criando uma aparência de originalidade inexistente. Já o Gemini falha por seu excesso de intervenção ao realizar autonomamente escolhas de enquadramento e introduziu afirmações factuais ausentes no texto original, operando como editor sem qualquer responsabilidade institucional sobre suas decisões. Esse contraste demonstra que o problema não está em um modelo específico, mas na lógica comum aos sistemas generativos, eles operam por plausibilidade, não por verificação factual. No jornalismo, essa distinção é constitutiva e é exatamente onde reside a necessidade inegociável da mediação humana.

Conclusão

A análise desenvolvida neste artigo permite sustentar que a inteligência artificial generativa não representa apenas uma inovação técnica incorporada ao jornalismo, mas um fator de reconfiguração profunda de suas bases simbólicas, éticas e epistemológicas. Ao examinar o caso do *Em Questão*, foi possível observar que a automação jornalística, quando acionada sem supervisão humana crítica, não apenas altera processos de produção, mas compromete dimensões centrais da prática jornalística, como autoria, verificação, responsabilidade editorial e credibilidade pública.

Os resultados do experimento mostraram que os modelos generativos podem operar de maneiras distintas, mas igualmente problemáticas. Enquanto um deles reproduziu o texto sem transformações relevantes, simulando uma reescrita que não ocorreu, o outro interveio de forma autônoma, reorganizando o conteúdo e introduzindo informações não verificadas. Em ambos os casos, evidenciou-se que a lógica desses sistemas está orientada por plausibilidade e adequação estilística, e não por compromisso com a verdade factual. No jornalismo, essa distinção é decisiva, porque a diferença entre o que parece correto e o que foi efetivamente apurado constitui a base da legitimidade profissional. Dessa forma, o estudo confirma que a incorporação da IA ao jornalismo não pode ser pensada em termos de eficiência isolada. Sua adoção exige mediação humana, transparência editorial e critérios claros de responsabilização. Sem essas condições, a automação tende a fragilizar a confiança do público e a ampliar os riscos de desinformação, opacidade e erosão da autoridade jornalística. Mais do que rejeitar a tecnologia, o desafio consiste em definir limites, protocolos e responsabilidades que preservem os fundamentos éticos e institucionais do jornalismo em um ambiente cada vez mais automatizado.

Assim, conclui-se que o futuro do jornalismo diante da inteligência artificial dependerá menos da capacidade técnica dos modelos e mais da disposição das redações em manter o julgamento humano no centro do processo informativo. A credibilidade jornalística, nesse cenário, não pode ser delegada a sistemas generativos, mas deve ser continuamente construída por meio de práticas transparentes, verificáveis e socialmente responsáveis.

Referências

- Amaral, I. (2025). Plataformas e desinformação: desafios do jornalismo na era dos algoritmos populistas e racistas. In A. T. Peixinho, C. A. Santos, & T. E. Martins (Orgs.), *Pensar o jornalismo [com Mário Mesquita]: Nos 30 anos de ensino de jornalismo na Universidade de Coimbra* (pp. 113–126). Imprensa da Universidade de Coimbra.
- Aníbal, F. (2025, august). *Parem as máquinas! A IA tem uma reportagem urgente: O dono de um jornal de Alegrete (RS) se rende às plataformas generativas*. Revista piauí.
- Camargo, A. C. (2025). O papel do jornalismo na restauração da confiança pública: estratégias para combater a desinformação no ambiente digital. *Contemporanea*, 23(1).
<https://doi.org/10.9771/contemporanea.v23i1.69046>
- Cruz, K., & Santaella, L. (2024). *Jornalismo e inteligência artificial: podem caminhar juntos?* Estação das Letras e Cores.
- Deuze, M., & Beckett, C. (2022). Imagination, algorithms and news: developing AI literacy for journalism. *Digital Journalism*, 10(10), 1913-1918.
<https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2119152>
- Diakopoulos, N. (2019). *Automating the news: How algorithms are rewriting the media*. Harvard University Press.
- Google. (2026). *Gemini* [Modelo de linguagem de grande escala].
<https://gemini.google.com>
- Kevin-Alerechi, E., Abutu, I., Oladunni, O., Osanyinro, E., Ojumah, O., & Ogundele, R. (2025). AI and the newsroom: transforming journalism with intelligent systems. *Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science*, 3(1), 1930-1937.
[10.51219/JAIMLD/Elfredah-Kevin-Alerechi/426](https://doi.org/10.51219/JAIMLD/Elfredah-Kevin-Alerechi/426)
- Notley, T., Park, S., Thomson, T. J., Hourigan, A., & Dezuanni, M. (2026). Assessing the relationship between online information verification, overconfidence, and media literacy learning (Version 5). *figshare*.
<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.32080857.v5>
- OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de linguagem de grande escala].
<https://chatgpt.com>
- Prisão por posse irregular de armas em ação conjunta no interior de Alegrete. (2026, March 19). *Em Questão*. <https://emquestao.com.br/2026/03/19/prisao-por-posse-irregular-de-armas-em-acao-conjunta-no-interior-de-alegrete/>
- Sabino, V. J. B., Colombo, M. E., & Varela, U. N. (2024). O fazer jornalismo e a inteligência artificial: usos do Chat GPT na produção de

notícias. *Comunicação Midiática*, 19(1), 227–247.
<https://doi.org/10.5016/f22ahf67>

Thomson, T. J., Toohey, O., Riedlinger, M., & Burgess, J. (2025). News audiences acceptance of generative artificial intelligence in journalism: a use case study across three domains. *Media International Australia*.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. *Council of Europe*.